

PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE FRAÇÃO DE PETRÓLEO: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS BASEADOS NA CONTRIBUIÇÃO DE GRUPOS

DOI: 10.5281/zenodo.15283994

Vitoria Moria Cardoso dos Santos¹

¹Engenharia Química – Instituto Federal de Rondônia
vitoria.moria@estudante.ifro.edu.br

Eduardo Gama Ortiz Menezes²

²Engenharia Química – Instituto Federal de Rondônia
ortizegom@hotmail.com

AT10: Engenharia e Tecnologias e Inovações.

RESUMO: Hidrocarbonetos alifáticos com cadeias entre 2 e 12 átomos de carbono são amplamente utilizados na indústria petroquímica como combustíveis, solventes e intermediários. A determinação de propriedades críticas, como temperatura crítica e pressão crítica, é fundamental para o projeto de processos e simulações termodinâmicas. No entanto, dados experimentais nem sempre estão disponíveis, o que torna os métodos preditivos uma alternativa viável. Este trabalho avaliou o desempenho de dois modelos baseados em contribuição de grupos na predição de T_c e P_c desses compostos. As estimativas foram comparadas com dados experimentais de referência, e a análise de desempenho considerou o erro relativo percentual (X_j), a média do erro relativo percentual (X_{rm}) e o desvio padrão (S). Os resultados mostraram que o modelo de Nannoolal apresentou melhor desempenho na estimativa de ambas as propriedades, com X_{rm} de $-0,61\%$ e S de $1,27\%$ para T_c , e X_{rm} de $2,61\%$ e S de $1,04\%$ para P_c . Conclui-se que, para hidrocarbonetos alifáticos no intervalo analisado, o modelo de Nannoolal é o mais adequado, fornecendo estimativas mais próximas dos valores experimentais. Este estudo contribui para a seleção criteriosa de modelos preditivos e destaca a importância de avaliações comparativas para aprimorar a confiabilidade em aplicações industriais. Estudos complementares são recomendados para verificar a aplicabilidade dos modelos a outras classes de compostos.

Palavras-chave: Contribuição de grupos; Hidrocarbonetos; Propriedades críticas.

1. INTRODUÇÃO

Hidrocarbonetos alifáticos com cadeias lineares contendo de 2 a 12 átomos de carbono são amplamente encontrados em frações leves do petróleo e têm aplicação significativa como combustíveis, solventes, propelentes e intermediários na indústria petroquímica (Coutinho et al., 2022). A compreensão das propriedades termodinâmicas desses compostos, especialmente a temperatura crítica (T_c) e a pressão crítica (P_c), é essencial para o projeto de equipamentos, análise de estabilidade de fases e modelagem de processos industriais, como a destilação e

extração. No entanto, a obtenção experimental dessas propriedades pode ser inviável em determinadas situações, devido à complexidade dos procedimentos, ao custo elevado e à necessidade de condições controladas, o que impulsiona o uso de métodos preditivos baseados na estrutura molecular (Tahami et al., 2019; Araújo e Meireles, 2000).

Entre as abordagens disponíveis, os modelos de contribuição de grupos se destacam por sua aplicabilidade a uma ampla variedade de compostos e por oferecerem estimativas com bons níveis de confiabilidade, especialmente quando dados experimentais são escassos ou inexistentes. Esses modelos partem da decomposição da molécula em fragmentos estruturais, aos quais são atribuídos parâmetros específicos, permitindo a predição de propriedades macroscópicas. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar comparativamente o desempenho de dois modelos baseados em contribuição de grupos na predição de T_c e P_c para hidrocarbonetos alifáticos. A análise foi realizada a partir da comparação entre os valores calculados e dados experimentais de referência, buscando identificar qual modelo apresenta maior precisão e menor dispersão nos resultados, contribuindo para a escolha criteriosa de métodos preditivos no contexto avaliado.

2. METODOLOGIA

Neste estudo, foram selecionados dados experimentais de temperatura normal de ebulição (T_b) de hidrocarbonetos alifáticos derivados de petróleo, contendo entre 2 e 12 átomos de carbono na cadeia principal. Esses dados foram extraídos de bancos de dados consolidados e validados na literatura, como compilados por Yaws (2003) e Daubert & Danner (1985), os quais fornecem propriedades termofísicas confiáveis para alcanos, alquenos e outros hidrocarbonetos de cadeia curta e média.

Para a predição das propriedades críticas, incluindo temperatura crítica (T_c) e pressão crítica (P_c), foram adotadas metodologias baseadas em modelos de contribuição de grupos. Dentre elas, destacam-se os métodos desenvolvidos por Tahami et al. (2019) e Nannoolal et al. (2007), que têm sido amplamente aplicados na estimativa de propriedades termodinâmicas de compostos orgânicos puros com boa precisão.

O modelo proposto por Tahami et al. (2019) é fundamentado em uma abordagem de contribuição de grupos de primeira e segunda ordem, com base na análise de um conjunto de 969 compostos. A estrutura molecular é decomposta em grupos funcionais que contribuem para as propriedades críticas conforme as equações:

$$T_c = C \left[\ln \left(S_{T1} + S_{T2} \left(\sum_i N_i T c_i \right) + \left(\sum_i N_i T c_i \right)^2 + \left(\sum_j N_j T c_j \right)^2 \right) \right] \quad (1)$$

$$P_c = C \left[\left(S_{P1} + S_{P2} \left(\sum_i N_i P c_i \right) + \left(\sum_i N_i P c_i \right)^2 \right)^{-1} + \left(S_{P3} + S_{P4} \left(\sum_j N_j P c_j \right) + \left(\sum_j N_j P c_j \right)^2 \right)^{-1} + S_{P5} \right] \quad (2)$$

Já o método de Nannoolal et al. (2007) considera a estrutura molecular a partir das interações entre grupos (GI), acoplando tais contribuições com a massa molar (M) e a temperatura de ebulição (Tb), como demonstrado nas expressões abaixo

$$T_c = T_b \left(b + \frac{1}{a + (\sum_i N_i C_i + GI)^c} \right) \quad (3)$$

$$P_c = \frac{M^b}{(a + (\sum_i N_i C_i + GI)^2)} \quad (4)$$

Para avaliar a qualidade dos métodos preditivos em relação aos dados experimentais de referência, foram adotados os mesmos critérios estatísticos descritos por Araújo e Meireles (2000). Esses critérios incluem medidas de tendência central e dispersão, com o objetivo de quantificar a precisão e a confiabilidade das predições realizadas. As métricas utilizadas foram: o erro relativo percentual (Xj), a média do erro relativo percentual (Xrm) e o desvio padrão (S), conforme definido a seguir:

$$X_j = \frac{\text{Valor}_{\text{calculado}} - \text{Valor}_{\text{experimental}}}{\text{Valor}_{\text{experimental}}} \times 100 \quad (8)$$

$$X_{rm} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_j \quad (9)$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (X_j - X_{rm})^2} \quad (10)$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos resultados obtidos, o modelo de Nannoolal et al. (2007) apresentou melhor desempenho na predição da temperatura crítica (Tc) de hidrocarbonetos alifáticos com 2 a 12 átomos de carbono, com um erro relativo percentual médio (Xrm) de -0,61% e desvio padrão (S) de 1,27%, indicando boa precisão e baixa dispersão dos valores calculados em

relação aos dados experimentais. Já o modelo de Tahami et al. (2019), embora apresente um X_{rm} positivo de 1,27%, teve uma dispersão maior ($S = 3,16\%$), sugerindo menor consistência nas estimativas. Por outro lado, para a pressão crítica (P_c), o método de Nannoolal também se mostrou superior, com um X_{rm} de 2,61% e S de 1,04%, enquanto o modelo de Tahami apresentou uma estimativa mais acentuada ($X_{rm} = -10,98\%$) e uma dispersão significativamente maior ($S = 4,95\%$). Assim, os resultados indicam que o modelo de Nannoolal é mais adequado para a predição das propriedades críticas dos hidrocarbonetos alifáticos estudados.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo avaliar a acurácia de dois métodos de contribuição de grupos na predição das propriedades críticas de hidrocarbonetos alifáticos com cadeias entre 2 e 12 carbonos. Os resultados indicaram que o modelo de Nannoolal et al. (2007) apresentou melhor desempenho na estimativa tanto da temperatura crítica quanto da pressão crítica, com menores valores de erro médio relativo e dispersão, quando comparado ao modelo de Tahami et al. (2019). Salienta-se, portanto, que para o conjunto de hidrocarbonetos analisados, o método de Nannoolal mostrou-se mais adequado para estimativas confiáveis de propriedades críticas. Como principal contribuição, o trabalho fornece uma base comparativa objetiva entre dois modelos recentes, aplicados a compostos de interesse industrial, contribuindo para a escolha de ferramentas mais precisas em simulações e modelagens de processos. No entanto, é recomendável a realização de estudos adicionais com uma quantidade maior de hidrocarbonetos e diferentes classes de compostos, a fim de validar a generalização dos resultados obtidos e investigar possíveis limitações dos modelos analisados.

REFERÊNCIAS

- ARAUJO, M.E.; MEIRELES, M.A.A. Improving phase equilibrium calculation with the peng-robinson eos for fats and oils related compounds/supercritical CO₂ systems. **Fluid Phase Equilibria**, 169, 49-64, 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0378-3812\(00\)00307-1](https://doi.org/10.1016/S0378-3812(00)00307-1)
- COUTINHO, D.M.; FRANÇA, D.; VANINI, G.; GOMES, A.O.; AZEVEDO, D.A. Understanding the molecular composition of petroleum and its distillation cuts. **Fuel**, 311, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122594>
- DANNER, R.P.; DAUBERT, T.E. **Tables of Physical Thermodynamic Properties of Pure Compounds**, Design Institute for Physical Property Data (DIPPR), AIChE, New York, 1991.
- NANNOOLAL, Y.; RAREY, J.; RAMJUGERNATH, D. Estimation of pure component properties Part

2. Estimation of critical property data by group contribution. **Fluid Phase Equilibria**, 252, 1-27, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2006.11.014>

TAHAMI, S.; MOVAGHARNEJAD, K.; GHASEMITABAR, H. Estimation of critical constants of organic compounds via a new contribution method. **Fluid Phase Equilibria**, 494, 45-60, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2019.04.022>

YAWS, C.L. **Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons**, 2^a ed. Gulf Professional Publishing, 2014.